

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Kuvandikov Yokub Tursunbayevich,
Jizzax Politexnika instituti katta o'qituvchisi
yokubjonyokubjon399@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada dala tajriba sinovlaridan olingan ma'lumotlar asosida o'qyoysimon panjaning eyilishi natijasida hosil bo'lgan shaklini raqamli-elektron maketini yaratilishi va bu metod bilan mikrometraj tadqiqotlarini soddalashtirib, katta hajmda eyilishini o'rganish tadqiqotlarini olib borish hamda ishonchli natijalar olish mumkinligi keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tuproq, resurs, o'qyoysimon panja, massa, abraziv yeyilish, ishchi organ, eksperimental panja, shakl, dinamika

I. Kirish

Ma'lumki hozirgi kunda KXU-4M kultivatoridan ekinlarning qator oralariga ishlov berishda keng foydalaniladi. KXU-4M kultivatorining asosiy ishchi organlaridan biri kultivator o'qyoysimon panjalaridir. Shu o'qyoysimon panjalarning yeyilish dinamikasini tadqiq etish katta hajmda mehnat va vaqt talab qiladi. Yeyilish dinamikasini tadqiq etish jarayonida kompyuter dasturlaridan foydalanilsa yaxshi samara beradi.

Ya'ni dala tajriba sinovlaridan olingan ma'lumotlar asosida o'qyoysimon panja yeyilishi natijasida hosil bo'lgan shaklining raqamli-elektron maketini yaratish, zarur bo'ladi.

Olingan ma'lumotlar keyinchalik foydalanuvchi interfeysini boshqarish orqali shaklining raqamli-elektron maketini yaratib, mos ishlov berilgan maydonga to'g'ri keladigan yeyilish miqdorini olishimiz mumkin tahliligacha va undan tashqarida turli xil ilovalarga birlashtirilishi mumkin.

II. Metodologiya

Bu ishni amalga oshirish uchun quyidagi bosqichlardan tashkil topgan metodikani taklif qilamiz:

1. o'qyoysimon panjalarning yeyilishi natijasida shaklining o'zgarishini qattiq qog'ozga (A-3. formatga) chizamiz;
2. o'qyoysimon panjaning harakat yo'nalishiga paralel chiziqlarni Y o'qi yo'nalishi bo'ylab 10 mm interval bilan 27 tasini shaklini o'zgarishi olingan chizmaning ustiga chizamiz;
3. o'qyoysimon panjaning harakat yo'nalishiga

perpendikulyar ravishda X o'qi yo'nalishi bo'ylab 10 mm interval bilan 5 tasini shaklini o'zgarishi olingan chizmaning ustiga chizamiz;

4. yo'nalishda paralel chiziqlarni o'zgarishini ishlov berilgan maydonlar qiymatiga mos yeyilish miqdorlarining o'lchaymiz va ularni daftarga qayd etamiz;

5. olingan ma'lumotlar asosida raqamli elektron shaklda o'qyoysimon panjaning gorizontaal tekislikdagi proektsiyasini yaratamiz.

Masalani yechish jarayoni. Yeyilishni o'rganish bo'yicha dala sinov tajriba ishlari g'o'za qator oralari ikkinchi va uchinchi kultivatsiya qilish jarayonida amalga oshirildi. Tajribalarda KXU-4M kultivatoriga o'rnatilishi lozim bo'lgan beshta o'qyoysimon panjadan 2 tasining o'rniga «ChirchiqSelMash AOOT» da ishlab chiqarilgan va amalda ishlatilayotgan o'qyoysimon panjalardan, keyingi 2 tasining o'rniga eksperimental yangi ishchi organlar o'rnatildi. To'rtta o'qyoysimon panjalarning yeyilishini o'lchash ishlari 1-rasmda ko'rsatilgan parametrlar bo'yicha bajarilib uning shakli qattiq qog'ozga chizib qayd etib borildi.

O'lchovlar o'qyoysimon panjaning harakati yo'nalishiga paralel ravishda 27 ta paralel joylashtirilgan to'g'ri chiziqlarning shablondan uning ustarasigacha bo'lgan uzunligini nisbatan kamayib borishini qayd etish yo'li bilan amlalga oshirildi. Chiziqlar har 10 mm dan o'tkazilib o'qyoysimon panjaning qamrov kengligi ya'ni 260 mm ga joylashtirildi. Chap qanotning uch qismi koordinata

boshi Y_1 deb olindi va o‘ng qanotning uchigacha 27 ta Y_1 - Y_{27} chiziqlar chizildi.

1-rasm. O‘qyoysimon panjaga Y_1 - Y_{27} chiziqlarni o‘tkazishga oid sxema.

Bu chiziqlarning uzunligi shablon 1-rasmda qizil rangli to‘g‘ri to‘rtburchakdan hisoblab qayd etib borildi. Bu yerda o‘qyoysimon panjaning tumshuqining uzunligi $Y_{14}=L$. OST Uz 23.002-98 da ko‘rsatilgandek o‘qyoysimon panjaning tumshug‘ining uzunligi, ya‘ni Y_{14} ordinataning harakat yo‘nalishi bo‘yicha uzunligi 30 mm qisqarsa o‘qyoysimon panja yaroqsizlikga chiqariladi.

Ularning orasidagi interval yeyilish profilini (perimetr shakllari) iloji boricha to‘liq aks ettiradigan tarzda tanlangan. o‘qyoysimon panja harakat vektoriga parallel bo‘lgan bo‘limlar $Y_{14}=L$ o‘rta qismga (tumshuq uzunligi) nisbatan simmetrik tarzda joylashgan. Biroq tumshuq qismning ikkala yon tomonidagi yeyilish miqdorlari bir xil bo‘lmasliklari sababli, o‘lchovlar yigirma oltita tekislikda amalga oshirildi.

O‘qyoysimon panjaning qamrov kengligi o‘zgarishlarini qayd qilish uchun X o‘qiga paralel qilib har 10 mm dan 5 ta chiziqni X o‘qiga paralel qilib chizamiz va bu chiziqlar uzunliklari o‘zgarishlarini manfiy tamondan o‘sib borishini, musbat tamondan kamayib borishini 2-rasmda tasvirlangandek qayd etib boramiz.

2-rasm. O‘qyoysimon panjaga X_1 - X_5 chiziqlarni o‘tkazishga oid sxema.

O‘qyoysimon panjaning yeyilishi davomida profilini yaxshi chiqishi uchun bo‘limlar bitta belgi bilan ko‘rsatilgan.

Shu sababli, o‘lchamlardagi ba‘zi o‘zgarishlarning tizimli va juda kichik qiymatlarda bo‘lishi o‘lchov natijalarining ishonchligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi. Ushbu turdagi qismlar uchun maksimal ruxsat etilgan noaniqlik 5 % dan oshmaydi. Shuning uchun profilni o‘rnatishning ushbu usulini maqbul deb hisoblash mumkin.

Shundan so‘ng, programma yeyilgan panja profilini yeyilish dinamikasini mos ishlov berilgan maydonga to‘g‘ri keladigan qiymatlarini olib, uning ko‘rinishi hosil qilinadi, ya‘ni uning yeyilgan profil tasvirining elektron versiyasini yaratiladi.

O‘qyoysimon panja yeyilishining raqamli nusxada ko‘rinishi 3-rasmda tasvirlangan.

3-rasm. O‘qyoysimon panjaning raqamlashtirilgan konturining ko‘rinishi.

Y_1 dan Y_{27} va X_1 dan X_5 qiymatlarini tahlil qilish Microsoft Excel dasturi yordamida matematik statistika usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Bu metodni qo'llashda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

- elektron shablon va o'lchanayotgan panja shakllari qat'iy mos kelishi kerak;
- shablonning asosi va o'lchangan Y_1 dan Y_{27} va X_1 dan X_5 qiymatlari chiziq hosil qilish uchun tekislanadi;
- bazadagi fiksatsiya bu sohada yeyilishning yo'qligi bilan bog'liq, shuning uchun bu o'lcham asos sifatida olinadi;
- "avtomatik o'lcham" yoki "ikki nuqta orasidagi masofa" funktsiyalaridan foydalanib, belgilangan bo'limlar bo'ylab o'lchovlar olinadi.

III. Natijalar

O'qyoysimon panjaning abraziv yeyilish jarayonida profilining o'zgarishini, KOMPAS-3D dasturi yordamida yeyilish dinamikasini mos ishlov berilgan maydonga to'g'ri keladigan qiymatlarini olishga imkon beradi. Bu olingan qiymatlar asosida o'qyoysimon panjaning qalinligini nazorat qilish masalari ham o'rganilmoqda.

O'qyoysimon panjaning yeyilishini mikrometraj qilish jarayonida olingan natijalarni, ya'ni X_i va Y_i o'qlarining qiymatlarini excel dasturida qayta ishlanib ular S# dasturiga kiritiladi. Bundan tashqari, ushbu modellarni umumlashtirish imkoniyatlarini oshirish uchun transforni o'rganish va domenni moslashtirish kabi usullar o'rganilmoqda.

IV. Munozara

Chuqur o'rganishlar o'qyoysimon panjaning abraziv yeyilish jarayonini tadqiq qilishda yaxshi samara bersada, tadqiqotchilar bir-birini to'ldiruvchi usullarning integratsiyasini o'rganish orqali doimiy ravishda chegaralarni oshirmoqdalar. O'qyoysimon panja yeyilish jarayonini kuzatish, boshqa ma'lumotlar manbalari bilan birlashtirgan multimodal termoyadroviy tahlil qilish tizimlarining aniqligi va mustahkamligini oshirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega.

Bundan tashqari, o'qyoysimon panjaning abraziv yeyilish jarayonini haqiqiy va virtual haqiqat kompyuter interfeyslari kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bilan yaqinlashishi inson va mashinaning misli ko'rilmagan o'zaro ta'siriga yo'l ochmoqda.

Yeyilish dinamikasini o'rganishda AKT texnologiyalari foydalanish tadqiqotchilarga malumotlarni aniq olishga va ularni tahlil qilish vositalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

V. Xulosa

Shunday qilib quyidagicha xulosalarga ega bo'lamiz. Bu dasturdan foydalanish natijasida mikrometraj qilish uchun o'lchov asboblariga extiyoj qolmaydi. Ishchi organni yeyilish natijasida hosil bo'lgan profilini qattiq qog'ozga o'tqazish kerak bo'lar edi. Bu dastur yordamida olingan natijalar asosida profilni kompyuterda hosil qilish imkoni paydo bo'ladi. O'lchash ishlari uchun sarflanadigan vaqt bir necha barobar qisqaradi. Qisqa muddatda katta partiyadagi o'qyoysimon panjalarning profilini tahlil qilish va o'zaro solishtirib kerakli xulosalarni olish mumkin bo'ladi. Bu dastur yordamida olingan natijalar ishonchli bo'lib inson subektiv yo'l qo'ygan xatoliklar bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Икромов У., Махкамов К.Х. Расчет и прогнозирование абразивного износа. – Ташкент: Фан, 1982. – 147 с.
2. Нуриев К.К. Повышение эксплуатационно-технологических показателей почвообрабатывающих машин хлопководческого комплекса.: Дисс. ... док. тех. наук. – Янгиюль, 2005. – 540 с.
3. Нуриев К. К., Кувандикова Ё. Т., Кабилов Б. У. У. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕЗВИЯ СЕРИЙНОЙ СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНОСЕ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-2 (116). – С. 50-53.

4. Кувандиков Ё. Т. ОБОСНОВАНИЕ ДЛИНЫ НОСКА И ВЫСОТЫ СКАЛЫ ПОВОРОТНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА КУЛЬТИВАТОРА //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 2. – №. 1 (118). – С. 15-18.
5. Tursunbayevich K. Y. TUPROQNING UNUMDOR QATLAMINI SAQLASH MASALALARI //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2024. – Т. 2. – №. 24. – С. 298-300.
6. Nuriev K., Kuvandikov Y. RESULTS OF THE STUDY OF THE BENDING DYNAMICS OF EXPERIMENTAL ARROW-SHAPED CLAWS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 370-375.
7. Нуриев М. К. и др. ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА РАЗЛИЧНЫХ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕМЕХОВ //Инновацион технологиялар. – 2022. – Т. 1. – №. 4 (48). – С. 64-67.
8. Нуриев К. К., Нуриев М. К. Аналитическое определение общего сопротивления лемеха при затуплении лезвия. – 2022.
9. Нуриев К., Нуриев М. ВЛИЯНИЕ УГЛА ЗАТОЧКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФАСКИ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ЛЕЗВИЯ ПРИ ИЗНОСЕ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 322-333.
10. Нуриев К. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НОСКА ДОЛОТА ЛЕМЕХА ДВУХЪЯРУСНОГО ПЛУГА //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-82.

